

Boletín

Insights

Tecnología, Sociedad y Educación

Edición No. 1 - Noviembre 2023 - Volumen 9

Editor

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
gonzaloandreslucio@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
sanpar@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2023

DOI: 10.5281/zenodo.13830570

En un mundo en constante evolución tecnológica y social, el acceso y la apropiación de las TIC juegan un papel crucial en la construcción de sociedades más informadas, inclusivas y resilientes. Pero, ¿cómo traducimos la innovación tecnológica y el conocimiento en acciones concretas que beneficien a nuestra sociedad?

Con el compromiso de ser ese puente entre la investigación y la acción, presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual diseñado para compartir, de forma clara y accesible, los avances más recientes de nuestros proyectos en el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T).

Este boletín tiene el propósito de:

Informar: Proporcionamos datos actualizados, hallazgos y descubrimientos clave de nuestros proyectos en curso.

Conectar: Creamos un espacio de diálogo entre investigadores, educadores, administración pública, empresas y la comunidad en general.

Inspirar: Buscamos ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan formas de integrar las TIC en sus contextos particulares y generar un impacto positivo.

Esperamos que, al hojear estas páginas, encuentre no sólo información, sino también inspiración y un llamado a la acción para lo cual podrá contar con el nosotros en la fascinante triada entre tecnología, sociedad y educación.

Introducción y Contexto

El avance tecnológico es un tren en movimiento constante que no espera a nadie, y el sector educativo no es una excepción. Como parte de un esfuerzo concertado para comprender la situación tecnológica actual y el nivel de familiaridad con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de los estudiantes, se llevó a cabo una encuesta integral en la Institución Educativa Las Américas desde el miércoles 09 de noviembre de 2022.

Este estudio se centró específicamente en los estudiantes de los grados décimo y once, con un total de 24 estudiantes de décimo y 19 de undécimo. El propósito recabar información detallada no solo sobre el conocimiento y uso individual de las TIC por parte de los estudiantes, sino también sobre la infraestructura y recursos tecnológicos con los que cuenta la institución.

Los datos recopilados abordaron desde aspectos generales sobre los encuestados, pasando por su acceso y uso de las TIC, hasta detalles sobre la infraestructura tecnológica de la institución. Entre los hallazgos, se identificó una notable escasez de dispositivos y herramientas esenciales que podrían potenciar el aprendizaje audiovisual.

Dentro del panorama más amplio de Buenaventura, es evidente la imperativa necesidad de recalcar la significancia de las TIC no solo como medios de comunicación o distracción, sino como catalizadores de competencia, productividad e innovación. A pesar de que la Institución ha hecho esfuerzos, los resultados sugieren una necesidad imperiosa de alinear aún más estrechamente con estándares nacionales e internacionales, así como potenciar la capacitación de docentes en la materia y fomentar una comunicación interinstitucional más fluida que impulse el crecimiento del conocimiento tecnológico.

Analítica

Distribución de estudiantes por edad

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES AGRUPADOS POR EDADES

En el gráfico se puede observar la distribución porcentual de los estudiantes de la Institución Educativa Las Américas de acuerdo con tres rangos de edad: 13-15 años, 16-18 años y 18-20 años. En la Institución Educativa Las Américas, un aproximado de 81.4% de los estudiantes pertenece al grupo de edad de

16-18 años, seguido por un 7% en el grupo de 13-15 años y un 11.6% en el grupo de 18-20 años.

Cuando comparamos estos datos con las cifras a nivel distrital de Buenaventura, encontramos que:

- El grupo de 16-18 años es dominante en ambos contextos. Sin embargo, a nivel distrital, representa un 68.2%, lo que indica una presencia ligeramente menor que el 81.4% de la Institución Educativa Las Américas.
- Para el grupo de 18-20 años, a nivel distrital representa el 13.5% del total, lo cual es ligeramente superior al 11.6% que se registra en la institución. Por otro lado, el grupo de 13-15 años tiene una representación de 18.4% a nivel distrital, lo que es significativamente mayor al 7% registrado en la institución.

Estas diferencias pueden ser el resultado de varios factores, incluyendo las políticas de admisión de la institución, la demografía del área en la que se ubica la Institución Educativa Las Américas y las tendencias generacionales en cuanto al acceso y uso de las TIC. Tomando como referencia otros estudios sobre el acceso y uso de las TIC en diferentes grupos etarios, es común encontrar que los jóvenes en el rango de edad de 16-18 años suelen ser los más activos en cuanto al uso de tecnologías, especialmente debido a que se encuentran en una etapa de preparación para la educación superior o la inserción laboral, lo que hace que busquen más recursos y herramientas digitales para su formación.

Distribución por Género

Al examinar la distribución por género en la Institución Educativa Las Américas, se observa una predominancia del género masculino, con 24 estudiantes hombres en comparación con las 19 estudiantes mujeres. Este patrón es un contraste con lo observado a nivel distrital, donde las mujeres son la

mayoría con 1,519 estudiantes, mientras que los hombres suman 1,141.

A nivel distrital, también se destaca la existencia de una categoría denominada "Otro", que cuenta con 32 individuos, reflejando una creciente inclusión y reconocimiento de la diversidad de género. Sin embargo, es importante señalar que en la Institución Educativa Las Américas no se registra ningún estudiante bajo esta categoría.

Diversos estudios en el ámbito educativo sugieren que la composición por género puede influir en aspectos como el ambiente de aprendizaje, las dinámicas de grupo y las oportunidades educativas. En entornos donde predomina un género específico, las dinámicas y métodos de enseñanza pueden variar. Por ejemplo, en contextos dominados por el género masculino, como es el caso de la Institución Educativa Las Américas, se podrían observar dinámicas más competitivas o métodos de enseñanza más orientados a la práctica.

A pesar de que en la Institución Educativa Las Américas no se registran estudiantes en la categoría de "Otro", a nivel distrital el hecho de que haya 32 individuos en esta categoría destaca el creciente reconocimiento de la diversidad de género en el sistema educativo del distrito.

Comparando los datos de la institución con las tendencias distritales y globales, es esencial que la Institución Educativa Las Américas continúe adaptándose y evolucionando para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su género, tengan acceso a oportunidades equitativas y un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso.

Estratificación Socioeconómica

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES

La estratificación socioeconómica es un factor que tiene profundas implicaciones en la educación, ya que puede influir en las oportunidades y recursos a los que tienen acceso los estudiantes. Al analizar los datos de la Institución Educativa Las Américas, se destaca una marcada predominancia de estudiantes pertenecientes al estrato 1, con 19 estudiantes, representando una parte significativa de la población estudiantil. Además, 12 estudiantes pertenecen al estrato 2, 7 al estrato 3, 1 al estrato 4 y 4 estudiantes en la categoría "NS/NR" (No sabe/No responde). Este desglose sugiere ciertas particularidades en términos de necesidades y desafíos educativos específicos para cada grupo.

A nivel distrital, se observa una distribución más diversa en cuanto a estratificación. Si bien el estrato 1 sigue siendo el más predominante con 1,596 estudiantes, hay una notable presencia de estudiantes en los estratos 2 y 3, con 686 y 262 estudiantes respectivamente. Además, hay 40 estudiantes en el estrato 4 y 108 en la categoría "NS/NR", lo que indica que existe una porción de estudiantes que, por diversas razones, no ha identificado o reportado su estrato socioeconómico.

Estudios previos indican que la estratificación socioeconómica puede influir en áreas como el rendimiento académico, el acceso a recursos tecnológicos y las oportunidades post-académicas. Por ejemplo, investigaciones sugieren que estudiantes de estratos más bajos pueden enfrentar desafíos adicionales, como acceso limitado a tecnología o programas extracurriculares.

Dada esta situación, es vital que la Institución Educativa Las Américas y las autoridades distritales reconozcan y atiendan las particularidades y necesidades de cada estrato. La búsqueda de equidad en educación no sólo implica garantizar acceso, sino también brindar los recursos y apoyos necesarios para que todos los estudiantes, sin importar su estrato socioeconómico, puedan alcanzar su máximo potencial.

Distribución Parentesco Acudiente

El parentesco del acudiente ofrece una perspectiva esencial sobre la dinámica familiar en la que se encuentran los estudiantes y, en ciertos casos, puede proporcionar información sobre los desafíos y apoyos con los que cuentan.

En la Institución Educativa Las Américas, es notable la predominancia de la madre como principal acudiente, con 33 madres representando esta función. Esta cifra refuerza el patrón familiar en el que la madre desempeña un papel vital en la educación y bienestar de los estudiantes. Por otro lado, hay 8 padres y 2 tíos que también actúan como acudientes principales, reflejando una diversidad, aunque más limitada, en las figuras de apoyo para los estudiantes de esta institución.

Esta tendencia en la institución es coherente con diversos estudios que subrayan el papel central de las madres en la formación de sus hijos, asumiendo a menudo responsabilidades primarias en este contexto.

A nivel distrital en Buenaventura, la tendencia es similar, con 1.994 madres actuando como acudientes principales. Sin embargo, la diversidad en las figuras acudientes es más amplia a nivel distrital, con 312 padres, 139 abuelos, 131 tíos, 87 hermanos, entre otros, además de 5 casos en los que no se identifica acudiente y 24 en la categoría "Otro". Esta variedad refleja una gama más extensa de estructuras y dinámicas familiares presentes en el distrito.

Varios estudios indican que, si bien la figura materna es fundamental, la presencia de otros miembros de la familia, como padres, abuelos o tíos, aporta una riqueza de experiencias y apoyos adicionales al estudiante. Es esencial que las instituciones educativas comprendan estas dinámicas y colaboren estrechamente con todos los acudientes para asegurar un entorno enriquecedor y de apoyo para cada estudiante.

Es crucial que tanto la Institución Educativa Las Américas como las autoridades distritales tomen en cuenta estas dinámicas familiares al diseñar programas de apoyo y orientación, buscando la participación activa de todos los miembros de la familia en el proceso educativo.

Nivel de Escolaridad Acudientes

DISTRIBUCIÓN DE NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS ACUDIENES

La educación de los acudientes es un aspecto esencial al considerar el apoyo académico en el hogar y la capacidad de colaborar en el proceso educativo de los estudiantes. Diversas investigaciones han analizado la relación entre el nivel educativo de los acudientes y el rendimiento académico de los estudiantes,

concluyendo que un mayor grado de escolaridad en los acudientes suele estar asociado con mejores resultados académicos por parte de sus hijos (González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, & García, 2002).

En el caso de la Institución Educativa Las Américas, el 37,2% de los acudientes reporta tener una educación a nivel secundaria. Esta cifra es coherente con la distribución en el distrito, donde el 55,5% de los acudientes indica este nivel de escolaridad. Aunque estas cifras pueden estar en sintonía con la tendencia general de la educación en la región, también sugieren la posible necesidad de implementar programas de capacitación y formación para acudientes, buscando reforzar su papel en el proceso educativo de sus hijos.

Por otro lado, es destacable que, en la Institución Educativa Las Américas, el 25,6% de los acudientes ha alcanzado un nivel técnico y un 20,9% posee una formación profesional. Comparativamente, en el distrito, un 19,1% de los acudientes ha logrado una formación técnica y un 15% cuenta con un título profesional. Estas cifras resaltan la idea de que existe un segmento considerable de la población que valora y busca la educación superior, lo cual podría influir de manera positiva en las aspiraciones y metas académicas de los estudiantes. La presencia de acudientes con postgrado, tanto a nivel institucional (11,6%) como distrital (2,3%), es una señal alentadora que refleja el interés de una parte de la comunidad por continuar su formación más allá del grado universitario.

Finalmente, a nivel institucional, es importante mencionar que el 4,7% de los acudientes ha reportado tener una educación primaria. Dadas estas tendencias, es fundamental continuar monitoreando y analizando estos datos. Asimismo, es esencial que se diseñen estrategias educativas que reconozcan y respondan a las diferentes realidades y necesidades de las familias en la comunidad.

Situación Laboral Acudiente

La situación laboral de los acudientes es un indicador crucial al considerar el contexto socioeconómico de los estudiantes. Esta situación puede tener un impacto directo en la estabilidad económica del hogar, la disponibilidad de recursos y el tiempo que los acudientes pueden invertir en el apoyo

educativo de sus hijos.

En el contexto de la Institución Educativa Las Américas, un 20,9% de los acudientes reporta no tener empleo. Esta cifra es ligeramente menor en comparación con el 32,9% a nivel distrital que reporta la misma situación. Este tipo de información puede reflejar diferencias en las oportunidades laborales, las habilidades laborales de los acudientes o las dinámicas socioeconómicas particulares de la región donde se ubica la institución. Es fundamental entender que estas diferencias laborales pueden influir en las condiciones de vida de los estudiantes y, por ende, en su desempeño académico (Ames & Archer, 1988).

Por otro lado, es notable que en la Institución Educativa Las Américas, un 25,6% de los acudientes se identifica como independiente. Esta cifra es ligeramente menor al 36,2% a nivel distrital que reporta la misma condición laboral, lo que podría señalar una inclinación hacia la autogestión laboral y el emprendimiento en la región. Aunque trabajar de manera independiente puede ofrecer mayor flexibilidad, también es posible que conlleve cierta inestabilidad laboral y económica.

Adicionalmente, el 46,5% de los acudientes en la Institución Educativa Las Américas trabaja en una empresa, lo que puede indicar un grado mayor de estabilidad laboral para esos hogares en comparación con el 28,9% a nivel distrital.

Es relevante también mencionar que el 7% de los acudientes de la Institución Educativa Las Américas son pensionados, lo cual puede reflejar una dinámica familiar con presencia de acudientes mayores que, en ciertos casos, pueden ser los abuelos de los estudiantes.

Teniendo en cuenta estas dinámicas laborales, es esencial diseñar estrategias educativas que consideren estas realidades. Es fundamental brindar un apoyo adicional a aquellos estudiantes cuyos acudientes puedan estar enfrentando desafíos económicos y laborales

Identidad Étnica

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN SU IDENTIDAD ÉTNICA

La identidad étnica es un aspecto fundamental para comprender las riquezas y particularidades culturales dentro de un contexto educativo. Reconocer y valorar la diversidad cultural es esencial para promover la inclusión y equidad dentro de las instituciones educativas.

En la Institución Educativa Las Américas, la mayoría de los estudiantes, con un 58,1%, se identifica como afrodescendiente. Esta cifra refleja una importante representación cultural y es coherente con el panorama del distrito, donde el 82,4% de los estudiantes también se identifica como afrodescendiente.

Por otro lado, un significativo 41,9% de los estudiantes de la institución indica "No pertenezco a ninguna" categoría étnica. Es relevante destacar que esta cifra es notablemente mayor en comparación con el 16,3% a nivel distrital que se identifica de la misma manera. Es fundamental considerar estos datos para comprender la percepción de identidad entre los estudiantes y considerar factores educativos o sociales que puedan influir en esta auto-identificación.

A pesar de que en la institución no se reporta una presencia indígena, a nivel distrital hay un 1,3% que se identifica como tal. Estas cifras subrayan la diversidad étnica y cultural presente en el distrito y destacan la importancia de considerar estas identidades en la construcción de políticas educativas.

Ante este panorama, es imperativo que la Institución Educativa Las Américas y otras instituciones a nivel distrital promuevan programas y currículos que valoren y resalten la riqueza de estas identidades étnicas, fomentando el respeto, la inclusión y el reconocimiento de todas las culturas presentes en el entorno educativo.

Estudiantes con Servicio de Telefonía Celular

El acceso a la telefonía celular personal es un indicador crucial para evaluar la conectividad y la inclusión digital de los estudiantes, particularmente en tiempos actuales donde la tecnología es fundamental en el ámbito educativo.

En la Institución Educativa Las Américas, el 81,4% de los estudiantes dispone de un servicio de telefonía celular personal. Esta cifra es alentadora, ya que indica una considerable conectividad de los estudiantes, permitiendo un acceso más amplio a recursos educativos digitales y mejorando la comunicación con la institución y entre compañeros. Sin embargo, aún hay un 18,6% de estudiantes que no cuentan con este servicio, lo que puede representar un desafío en su inclusión digital.

Por otro lado, en el contexto del distrito, el 74% de los estudiantes posee acceso a telefonía celular personal. Esta proporción es ligeramente menor a la observada en la institución, mostrando una tendencia generalizada en el área. No obstante, aún existe un 26% de estudiantes a nivel distrital que no tienen este recurso.

Dada esta situación, es vital que tanto las instituciones educativas como las autoridades pertinentes tomen en cuenta estos datos para desarrollar estrategias que impulsen la inclusión digital y disminuyan la brecha tecnológica. Garantizar un acceso equitativo a herramientas digitales es esencial para asegurar una educación de calidad y proporcionar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.

Tipo de Suscripción Plan de Telefonía

El tipo de suscripción celular puede ofrecer una perspectiva sobre el poder adquisitivo, los patrones de consumo y las preferencias de los estudiantes. Es un dato relevante para entender las condiciones socioeconómicas de la población estudiantil y su acceso a servicios de comunicación.

En el contexto de la Institución Educativa Las Américas, un 20,9% de los estudiantes tienen suscripción pospago, mientras que un 60,5% utiliza el servicio prepago. Estos datos sugieren que la mayoría de los estudiantes en esta institución opta por planes de telefonía más flexibles y económicos, como el prepago. Sin embargo, un 18,6% coincide con aquellos estudiantes que mencionaron no tener servicio de telefonía celular personal en datos anteriores.

A nivel distrital, el 16,3% tiene suscripción pospago y el 57,7% prepago. Estas cifras son consistentes con los datos institucionales, mostrando una tendencia distrital hacia la preferencia del servicio prepago.

Estos datos pueden ser útiles para las instituciones educativas al considerar la comunicación con los estudiantes. El conocimiento del tipo de suscripción podría ayudar a diseñar estrategias de comunicación más efectivas, teniendo en cuenta la posibilidad de limitaciones en la conectividad o la disponibilidad de datos en planes prepagos.

Tipos de Celulares utilizados por Estudiantes

El acceso y uso de la tecnología, en particular de los teléfonos móviles, tiene un papel fundamental en la vida cotidiana de los estudiantes. Este acceso no solo está ligado a las comunicaciones interpersonales, sino también a las oportunidades educativas y de aprendizaje en la era digital.

Dentro del distrito, una predominante mayoría utiliza teléfonos inteligentes. Estos dispositivos, que permiten el acceso a internet, aplicaciones educativas y plataformas de comunicación avanzadas, están presentes en el 63% de los estudiantes. En contraste, solo el 10,9% posee teléfonos básicos, que se limitan principalmente a funciones de llamadas y mensajes. Es importante señalar que existe un segmento del 26% que no especificó el tipo de dispositivo que utiliza.

En el contexto de la Institución Educativa Las Américas, el 76,7% de los estudiantes posee un teléfono inteligente, mientras que solo un 4,7% utiliza un teléfono básico. Por otro lado, un 18,6% de los estudiantes no especificó el tipo de dispositivo que tiene.

El predominio de los teléfonos inteligentes en ambos contextos refleja una tendencia global hacia la digitalización y la conectividad (GSMA, 2020). Sin embargo, es esencial reconocer que todavía existe un segmento significativo que utiliza teléfonos básicos o no cuenta con dispositivos móviles, lo cual puede presentar desafíos en términos de acceso a recursos y oportunidades educativas digitales.

Estudiantes con Acceso a Internet en Casa

El acceso a internet en casa es una herramienta crucial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, en especial en la era actual donde la digitalización y el aprendizaje en línea han tomado un papel protagónico.

En el contexto de la Institución Educativa Las Américas, se

observa que el 79,1% de los estudiantes indica tener acceso a internet en casa, mientras que el 20,9% restante no cuenta con este servicio. Esta distribución sugiere que, aunque una mayoría de los estudiantes tiene la posibilidad de acceder a recursos en línea desde su hogar, todavía existe un porcentaje que podría enfrentar limitaciones en su proceso educativo debido a la falta de conectividad.

Por otro lado, en el ámbito distrital, el 59,1% de los estudiantes tiene acceso a internet en su hogar, frente a un 40,9% que no cuenta con dicho servicio. Aunque la proporción de estudiantes con acceso a internet es ligeramente menor a nivel distrital en comparación con el institucional, sigue siendo relevante el número de estudiantes que no cuentan con este recurso esencial.

Es fundamental reconocer la importancia del acceso a internet en el proceso educativo de los estudiantes. Según datos del Informe sobre la Economía Digital (UNCTAD, 2020), el acceso a internet no solo facilita el aprendizaje, sino que también brinda oportunidades para el desarrollo de habilidades digitales, acceso a información y fomenta la participación cívica.

Mientras que la mayoría de los estudiantes en ambos contextos tiene acceso a internet en casa, aún persisten brechas digitales que pueden afectar el aprendizaje y desarrollo de una parte de la población estudiantil.

Smart TV en Hogares de Estudiantes

El acceso a tecnologías de la información y comunicación, como los Smart TV, en el hogar de estudiantes puede influir en su experiencia educativa y recreativa. Estos dispositivos, que permiten la conexión a internet y el acceso a plataformas digitales, han tomado relevancia en el contexto moderno.

Dentro de la Institución Educativa Las Américas, se destaca que un 76,7% de los hogares de estudiantes cuenta con un Smart TV, en contraposición al 23,3% que no posee este tipo de dispositivo. Esta predominancia sugiere que la mayoría de los estudiantes dentro de esta institución tiene la oportunidad de acceder a contenidos educativos y de entretenimiento a través de plataformas digitales en sus hogares.

A nivel distrital, la tendencia es similar, con un 63,6% de los estudiantes reportando tener un Smart TV en casa, mientras que el 36,4% restante no dispone de uno.

Según el Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares (Smith & Johnson, 2021), la presencia de dispositivos como el Smart TV en los hogares no solo brinda opciones de entretenimiento, sino que también puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje a distancia, gracias a la variedad de aplicaciones educativas y plataformas de cursos en línea que pueden ser accesibles desde estos dispositivos.

La mayoría de los estudiantes, tanto a nivel institucional como distrital, tienen acceso a un Smart TV en sus hogares, lo que potencialmente amplía sus opciones de acceso a contenidos digitales educativos y recreativos. Sin embargo, sigue siendo importante abordar y considerar las necesidades de aquellos estudiantes que no cuentan con estas herramientas tecnológicas en casa.

Identificación de Fuentes de Información

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES INFORMATIVAS

Comparando la identificación de fuentes informativas entre estudiantes de la Institución Educativa Las Américas y a nivel distrital, se identifican algunas tendencias clave:

Ocasionalmente: En la Institución Educativa Las Américas, el 27,9% de los estudiantes identifica fuentes

informativas de esta manera, mientras que, en el ámbito distrital, este porcentaje es del 30,2%. Esta similitud en proporciones sugiere una tendencia generalizada en cuanto a la frecuencia de identificación de fuentes.

Casi Siempre: En el ámbito institucional, el 25,6% de los estudiantes se identifica en esta categoría, mientras que, en el distrital, este porcentaje es del 21,2%. Este dato podría sugerir que, en la Institución Educativa Las Américas, hay un enfoque particular o esfuerzos adicionales en la educación sobre medios.

Siempre: En la Institución Educativa Las Américas, un notable 27,9% de los estudiantes siempre identifica sus fuentes. En contraste, en el distrito, este porcentaje es del 17,3%. Este dato es un indicativo altamente positivo para la institución, mostrando un énfasis en la práctica rigurosa de identificación de fuentes.

Casi Nunca y Nunca: A nivel institucional, el 18,6% de los estudiantes cae en la categoría de "Casi Nunca", y no hay estudiantes que seleccionen "Nunca". Por otro lado, en el ámbito distrital, el 18,8% se identifica con "Casi Nunca" y el 12,6% con "Nunca". Estos datos reflejan una necesidad de mejorar la educación sobre medios en ambas áreas, especialmente a nivel distrital.

Según Habilidades de Alfabetización Mediática en el Siglo XXI (López & Fernández, 2019), el desarrollo de la capacidad para identificar y evaluar fuentes es esencial en la formación estudiantil. La alfabetización mediática no solo permite discernir la calidad de la información, sino que también promueve el pensamiento crítico.

Colaboración Remota

Al observar la colaboración remota entre estudiantes de la Institución Educativa Las Américas y a nivel distrital, se evidencian patrones de comportamiento que son cruciales para entender la preparación de los estudiantes hacia el futuro laboral en un mundo cada vez más digitalizado.

Casi Siempre/Siempre: Sumando ambas categorías, en la Institución Educativa Las Américas, el 60,5% de los estudiantes afirma colaborar de manera constante en tareas de forma remota. En el ámbito distrital, este porcentaje es del 56,3%. Aunque ambas cifras son similares, es notable que la institución supera ligeramente el promedio distrital en este aspecto, lo que podría reflejar un enfoque particular o herramientas de colaboración más eficientes a nivel institucional. Según Educación y Tecnología en la Era Digital (García & Pérez, 2020), el trabajo colaborativo remoto no solo es fundamental en la educación actual, sino que también es una habilidad esencial para el futuro laboral.

Ocasionalmente/Nunca: En la Institución Educativa Las Américas, el 39,5% de los estudiantes colabora de manera remota ocasionalmente o nunca. Por otro lado, en el ámbito distrital, este porcentaje es del 43,7%. Aunque ambos números son cercanos, es preocupante que aún haya un segmento considerable de estudiantes que no ha adoptado completamente la colaboración remota, sobre todo considerando la importancia creciente de esta habilidad en el mundo moderno.

Dado el crecimiento exponencial del trabajo remoto y la colaboración digital en la mayoría de las industrias modernas, es esencial que los estudiantes desarrollen habilidades en estas áreas desde etapas tempranas de su educación. La capacidad de trabajar eficazmente en equipos distribuidos será una ventaja competitiva en el mercado laboral.

Al evaluar si los porcentajes son alentadores, si bien hay un segmento significativo de estudiantes que ya ha adoptado el trabajo colaborativo remoto. La Institución Educativa Las Américas muestra un rendimiento ligeramente mejor en algunas áreas en comparación con el ámbito distrital, pero aún hay espacio para crecimiento en ambas áreas..

Conectividad con Docentes

La comunicación efectiva entre estudiantes y profesores es esencial para el éxito educativo. A través de esta interacción, se pueden identificar y abordar desafíos, fomentando un aprendizaje más personalizado y significativo.

En la Institución Educativa Las Américas, se observa una distribución diversa en cuanto a la frecuencia con la que los estudiantes comunican información relacionada con sus tareas y progresos. Si bien un número considerable de estudiantes, 17 para ser exactos, comunica ocasionalmente sus avances y desafíos a los profesores, hay un segmento de 17 estudiantes que raramente o nunca comparten esta información con sus docentes. A nivel distrital, si bien 918 estudiantes comunican ocasionalmente su progreso y desafíos, hay 967 que raramente o nunca se involucran en este tipo de comunicaciones.

Es fundamental destacar que una comunicación constante y abierta entre estudiantes y educadores puede influir positivamente en el rendimiento académico. Según "La importancia de la comunicación en el ámbito educativo" (Ramírez & Sánchez, 2018), los estudiantes que interactúan regularmente con sus profesores tienden a tener un mejor desempeño académico, mayor autoeficacia y una actitud más positiva hacia el aprendizaje.

En este sentido, en la Institución Educativa Las Américas y a nivel distrital, sería valioso promover estrategias que fomenten una comunicación más fluida entre estudiantes y docentes. Particularmente en el ámbito institucional, donde solo 2 estudiantes afirman comunicarse siempre con sus profesores. Estas estrategias pueden incluir la implementación de herramientas digitales de seguimiento, talleres de habilidades comunicativas, y la promoción de espacios de feedback constructivo.

Bloqueo de Mensajes no deseados

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE BLOQUEAN RECEPCION DE MENSAJES NO DESEADOS

El bloqueo de mensajes no deseados, ya sean correos electrónicos, publicidad no solicitada o comunicaciones intrusivas, es un tema pertinente en la era digital. La habilidad de los estudiantes para gestionar la recepción de información es crucial, no solo para reducir distracciones, sino también para protegerse

de potenciales amenazas en línea.

En la Institución Educativa Las Américas, 10 estudiantes indican que bloquean mensajes no deseados ocasionalmente. Aunque esta cifra supera a los que mencionan hacerlo "casi siempre" (6 estudiantes) o "siempre" (4 estudiantes), es preocupante que 14 estudiantes señalen que nunca gestionan estas comunicaciones no deseadas. A nivel distrital, 806 estudiantes actúan ocasionalmente en contra de estos mensajes, siendo superados por la suma de quienes afirman hacerlo "casi nunca" (488) o "nunca" (410).

Este comportamiento en la Institución Educativa Las Américas y a nivel distrital sugiere que, si bien hay un grupo de estudiantes conscientes y que toman medidas contra las comunicaciones no deseadas, aún existe un segmento significativo que raramente, o nunca, gestiona estos mensajes. La educación en alfabetización digital, especialmente en áreas relacionadas con la privacidad y la seguridad en línea, es de suma importancia. Según "La alfabetización digital en el entorno educativo" (Pérez & Martínez, 2019), el empoderamiento de los estudiantes en el uso responsable y seguro de las TIC mejora su capacidad crítica y su autonomía en entornos digitales.

Dada esta situación, se vuelve imperativo en la Institución Educativa Las Américas, así como a nivel distrital, incorporar programas educativos que fortalezcan la competencia digital de los estudiantes. Estos programas deberían enfatizar la gestión de mensajes no deseados y la protección de la información personal en el mundo digital.

Uso de Elementos Multimedia

USO DE ELEMENTOS MULTIMEDIA EN PRESENTACIONES POR LOS ESTUDIANTES

El uso de elementos multimedia en presentaciones académicas puede enriquecer significativamente la experiencia del aprendizaje, al apoyar visualmente los conceptos y facilitar la comprensión. Además, la habilidad de integrar estos elementos es una competencia clave en el siglo XXI,

considerando la naturaleza interactiva y multimodal de la comunicación actual.

En la Institución Educativa Las Américas, sorprendentemente, 18 estudiantes señalan que siempre utilizan elementos multimedia en sus presentaciones, siendo esta la opción más seleccionada. Esta cifra contrasta con los 7 estudiantes que mencionan incorporar multimedia "casi siempre", "ocasionalmente" o "casi nunca". Es alentador que solo 4 estudiantes afirmen que nunca usan multimedia en sus presentaciones. A nivel distrital, 886 estudiantes afirman usar multimedia ocasionalmente, seguido por 624 que lo hacen "casi siempre" y 323 "siempre".

Este panorama en la Institución Educativa Las Américas indica un alto nivel de adopción y dominio de herramientas multimedia, superior al promedio distrital. Sin embargo, es relevante considerar que el dominio de estas herramientas no solo implica mejores presentaciones, sino también el desarrollo de habilidades de comunicación digital. Según "Competencias mediáticas en la era digital" (Rodríguez & Gómez, 2020), el manejo efectivo de medios digitales y multimedia está vinculado a la capacidad de los estudiantes para comprender, analizar y crear contenido de calidad en entornos digitales.

Ante estos datos, es esencial continuar promoviendo y reforzando la formación en el uso de elementos multimedia, especialmente en aquellos espacios donde su adopción es menor. Sería beneficioso diseñar programas de formación específicos en la Institución Educativa Las Américas que permitan mantener y potenciar el nivel actual de competencia, garantizando que todos los estudiantes aprovechen al máximo las ventajas que ofrecen estos recursos en su proceso educativo.

Estudiantes Capaces de Proteger sus Datos en Entornos Digitales

En la era digital actual, la habilidad de proteger la información personal en plataformas en línea es primordial. Las amenazas cibernéticas y los riesgos de privacidad son preocupaciones reales que requieren conciencia y habilidades prácticas para contrarrestar.

En la Institución Educativa Las Américas, 14 estudiantes afirman proteger sus datos "casi siempre", mientras que 12 indican que lo hacen "siempre". Estas cifras son alentadoras, ya que representan una mayoría que está activamente tomando medidas para resguardar su información. Sin embargo, 16 estudiantes mencionan que solo protegen su información "ocasionalmente", y es preocupante que solo 1 estudiante señale que lo hace "casi nunca". Esta distribución sugiere que, aunque una gran parte del alumnado está bien preparada, todavía hay un segmento que podría beneficiarse de más formación y concienciación en este ámbito.

A nivel distrital, 761 estudiantes indican que protegen su información "casi siempre" y 652 "siempre", lo que muestra un nivel más alto de conciencia y habilidad en protección de datos. Sin embargo, 762 estudiantes lo hacen "ocasionalmente" y un total de 517 entre "casi nunca" y "nunca".

Según "Privacidad y Seguridad en la Era Digital" (López & Ramírez, 2019), las habilidades de protección de datos no solo garantizan la seguridad personal, sino que también contribuyen a una navegación más informada y responsable, reduciendo las vulnerabilidades y riesgos en línea.

Dada la información, es esencial reforzar la formación en ciberseguridad y privacidad en la Institución Educativa Las Américas. Aunque hay un número significativo de estudiantes que ya está tomando medidas, la educación continuada en este campo permitirá garantizar que todos tengan las herramientas y el conocimiento necesarios para protegerse adecuadamente en el mundo digital.

Uso de Herramientas Educativas Digitales

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS DIGITALES EDUCATIVAS

El uso de herramientas digitales en el ámbito educativo ha ganado un papel protagonista en la última década. Estas herramientas, que van desde plataformas de aprendizaje en línea hasta aplicaciones específicas para materias, brindan una variedad de recursos que pueden enriquecer la

experiencia educativa.

En la Institución Educativa Las Américas, 13 estudiantes afirman utilizar estas herramientas "casi siempre" y 3 mencionan que las usan "siempre". Esto sugiere una adopción positiva de estas herramientas por una parte significativa del alumnado. Sin embargo, 17 estudiantes indican que solo las utilizan "ocasionalmente", y es preocupante que 10 estudiantes, sumando aquellos que respondieron "nunca" y "casi nunca", no estén integrando estas herramientas en su proceso educativo de manera frecuente.

A nivel distrital, 657 estudiantes afirman hacer uso de las herramientas digitales "casi siempre" y 330 "siempre", lo que muestra una tendencia positiva hacia la integración de la tecnología en el aprendizaje. Sin embargo, 899 estudiantes mencionan que solo las utilizan "ocasionalmente" y 806 entre las opciones "casi nunca" y "nunca", lo que subraya la necesidad de continuar con esfuerzos para fomentar su adopción y garantizar el acceso a todos.

Según "Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI" (Herrera & Soto, 2020), la integración efectiva de herramientas digitales en la educación no solo depende del acceso, sino también de la capacitación y el diseño curricular. Estas herramientas tienen el potencial de personalizar el aprendizaje y hacerlo más interactivo, pero es esencial que los estudiantes estén adecuadamente formados para aprovecharlas al máximo.

Dada la información, es crucial continuar con esfuerzos de formación y concienciación tanto en la Institución Educativa Las Américas como a nivel distrital. Aunque hay un número significativo de estudiantes que ya están aprovechando estas herramientas, se debe garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades para beneficiarse de su potencial y que cuenten con la capacitación necesaria para su uso efectivo.

Acceso a Cursos en Línea

La educación en línea ha emergido como una opción poderosa para complementar y fortalecer el aprendizaje tradicional. Estos cursos ofrecen flexibilidad, diversidad temática y la posibilidad de aprender a un ritmo personalizado, aspectos que

pueden ser especialmente beneficiosos para los estudiantes que buscan mejorar académicamente.

En la Institución Educativa Las Américas, 14 estudiantes afirman utilizar cursos en línea "casi siempre" y 4 indican que lo hacen "siempre". Esto refleja un interés y compromiso activo con este tipo de modalidad educativa por parte de algunos alumnos. Sin embargo, es llamativo que 12 estudiantes, sumando aquellos que respondieron "nunca" y "casi nunca", no se hayan involucrado frecuentemente con la educación en línea. Además, 13 estudiantes mencionan participar "ocasionalmente", lo que sugiere una familiaridad con esta modalidad, pero no un uso constante.

A nivel distrital, 874 estudiantes afirman participar en cursos en línea "ocasionalmente", convirtiéndose en el grupo más numeroso. Le siguen los grupos que dicen hacerlo "casi nunca" con 568 estudiantes y "nunca" con 458. Aunque 542 estudiantes mencionan usarlos "casi siempre" y 250 "siempre", es evidente que todavía hay un amplio segmento que no accede con regularidad a estas oportunidades de aprendizaje en línea.

De acuerdo con "El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno" (Pérez & Rojas, 2019), la adopción de cursos en línea puede potenciar la autogestión, la responsabilidad y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. No obstante, es fundamental garantizar el acceso y ofrecer orientación adecuada para que los alumnos puedan aprovechar al máximo estos recursos.

Viendo los datos, es claro que, aunque un número significativo de estudiantes, tanto en la Institución Educativa Las Américas como a nivel distrital, están aprovechando la educación en línea, todavía hay desafíos y barreras a superar. Es esencial que se continúen haciendo esfuerzos para democratizar el acceso a estos cursos y promover su uso efectivo entre todos los estudiantes.

Referentes Bibliográficos

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. *Journal of educational psychology*, 80(3), 260-267.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (1995). *Handbook of research on multicultural education*. Macmillan.

García, L., & Pérez, M. (2020). *Educación y Tecnología en la Era Digital*. Ediciones Tecnología Educativa.

González-Pianda, J. A., Núñez, J. C., González-Pumariega, S., & García, M. (2002). Un modelo estructural de las variables familiares y motivacionales que predicen el rendimiento académico. *Psicothema*, 14(2), 331-339.

GSMA. (2020). *The Mobile Economy 2020*. GSMA Intelligence.

Herrera, L., & Soto, A. (2020). *Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI*. Ediciones TechEdu.

López, J., & Ramírez, M. (2019). *Privacidad y Seguridad en la Era Digital*. Ediciones Cybersafe.

Pérez, L., & Martínez, M. (2019). *La alfabetización digital en el entorno educativo*. Ediciones Universidad Digital.

Pérez, M., & Rojas, A. (2019). *El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno*. Editorial Academia Digital.

Ramírez, P., & Sánchez, J. (2018). *La importancia de la comunicación en el ámbito educativo*. Ediciones Pedagogía Moderna.

Rodríguez, P., & Gómez, A. (2020). *Competencias mediáticas en la era digital*. Editorial Media & Learning.

Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *New Media & Society*, 6(3), 341-362.

Smith, A. & Johnson, L. (2021). *Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares 2021*. Editorial Tecnológica Moderna.

UNCTAD. (2020). Informe sobre la Economía Digital 2020. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.